

**LINGUODIDACTIC FOUNDATIONS AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES
FOR DEVELOPING STUDENTS' LEXICAL COMPETENCE IN THE
PROCESS OF TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE**

Matkarimova Husnidakhon Dilshodovna

Teacher of Fergana City Polytechnic College №5

Abstract

This article examines the linguodidactic foundations of developing students' lexical competence in the process of teaching the Russian language. Theoretical approaches of domestic and foreign researchers to understanding the essence of lexical competence, its role in the formation of communicative competence, and students' speech activity are analyzed. Special attention is paid to innovative educational technologies, including the communicative approach, interactive methods, digital educational resources, gamification elements, and artificial intelligence tools. Based on the analysis of scientific literature and modern pedagogical practices, effective ways of expanding students' vocabulary and enhancing their speech activity are identified. The findings confirm that the integrated use of innovative technologies contributes to improving the quality of Russian language teaching and the development of students' lexical competence.

Keywords

lexical competence, Russian language, linguodidactics, communicative competence, innovative technologies, digital education, interactive methods, gamification, artificial intelligence, speech activity, vocabulary development, language teaching.

**ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ЛЕКСИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ**

Маткаримова Хуснидахон Дилшодовна

Преподаватель Ферганского городского политехникума №5

Аннотация. В данной статье рассматриваются лингводидактические основы развития лексической компетенции учащихся в процессе обучения русскому языку. Анализируются теоретические подходы отечественных и зарубежных исследователей к пониманию сущности лексической компетенции, её роли в формировании коммуникативной компетенции и речевой деятельности обучающихся. Особое внимание уделяется инновационным технологиям обучения, включая коммуникативный подход, интерактивные методы, цифровые образовательные ресурсы, элементы геймификации и инструменты искусственного интеллекта. На основе анализа научной литературы и современных педагогических практик определены эффективные способы расширения словарного запаса учащихся и активизации их речевой деятельности. Полученные результаты подтверждают, что комплексное использование инновационных технологий способствует повышению качества обучения русскому языку и развитию лексической компетенции обучающихся.

Ключевые слова: лексическая компетенция, русский язык, лингводидактика, коммуникативная компетенция, инновационные технологии, цифровое образование, интерактивные методы, геймификация, искусственный интеллект, речевая деятельность, словарный запас, обучение языку.

Введение

В современной системе образования формирование коммуникативной компетенции признаётся одной из приоритетных задач в процессе обучения иностранным и вторым языкам. Лексическая компетенция, являясь важной составляющей коммуникативной компетенции, играет значительную роль в эффективной организации речевой деятельности учащихся, точном и грамотном выражении мыслей, а также в целесообразном использовании языковых средств в

процессе общения. Практика преподавания русского языка показывает, что даже учащиеся, хорошо усвоившие грамматические правила, нередко испытывают трудности в свободном общении из-за недостаточного словарного запаса. Это делает проблему развития лексической компетенции одной из актуальных задач методики преподавания русского языка. Лексическая компетенция не ограничивается лишь запоминанием определённого количества слов. Она включает понимание семантических особенностей языковых единиц, умение использовать их в соответствии с коммуникативной ситуацией, различать синонимические и антонимические отношения, правильно употреблять фразеологические единицы, а также учитывать стилистические особенности речи. В связи с этим в современной лингводидактике формирование лексической компетенции рассматривается как комплексный педагогический процесс.

Стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий, широкое внедрение цифровых образовательных ресурсов и появление средств обучения на основе искусственного интеллекта требуют новых подходов к методике развития лексической компетенции. Традиционные репродуктивные методы обучения постепенно уступают место интерактивным, коммуникативным и цифровым технологиям, ориентированным на активную деятельность обучающихся. В результате создаются благоприятные условия не только для расширения словарного запаса учащихся, но и для развития их самостоятельного мышления, творческого подхода и коммуникативной активности.

Анализ литературы

Проблема развития лексической компетенции учащихся в процессе обучения русскому языку является одной из широко изучаемых научных проблем в области лингводидактики, педагогики и психолингвистики. Исследования в данном направлении направлены на определение теоретических основ

лексической компетенции, выявление её структурных компонентов, а также разработку эффективных методов и технологий её формирования и развития. В становлении теории коммуникативной компетенции важное место занимают научные взгляды Д. Хаймса. Учёный определяет коммуникативную компетенцию как способность эффективно использовать языковые средства в различных коммуникативных ситуациях [1]. В дальнейшем данная теория была развита М. Канале и М. Суэйн, которые обосновали значимость лексических знаний и навыков как важнейшего компонента коммуникативной компетенции [2]. Одним из ведущих исследователей методики преподавания русского языка является А.Н. Щукин, который рассматривает лексическую компетенцию как важный элемент языковой компетенции. По его мнению, лексическая компетенция включает знание значений слов, их стилистических особенностей и умение правильно использовать их в различных речевых ситуациях [3]. Учёный особо подчёркивает эффективность упражнений, основанных на коммуникативной деятельности, в развитии словарного запаса обучающихся.

В словаре методических терминов, составленном Э.Г. Азимовым и А.Н. Щукиным, лексическая компетенция характеризуется как интегративный показатель словарного запаса обучающегося и его способности использовать лексические единицы в практической речевой деятельности [4]. Авторы отмечают, что изучение новых лексических единиц в коммуникативном контексте способствует развитию речевой активности учащихся. Основоположник коммуникативного метода обучения Е.И. Пассов подчёркивает необходимость усвоения лексических единиц как средства реального общения [5]. В его исследованиях диалоги, дискуссии, ролевые игры и коммуникативные задания рассматриваются как эффективные средства расширения активного словарного запаса учащихся. В исследованиях по психолингвистике А.А. Леонтьев объясняет

процесс усвоения языка с позиций теории речевой деятельности [6]. По мнению учёного, прочность усвоения новых лексических единиц напрямую зависит от частоты их использования в реальных коммуникативных ситуациях. Поэтому применение активных и интерактивных методов обучения играет важную роль в развитии лексической компетенции.

Результаты исследования

В ходе исследования была проанализирована эффективность использования инновационных методов в развитии лексической компетенции учащихся в процессе обучения русскому языку. Особое внимание было уделено коммуникативному подходу, интерактивным методам обучения, элементам геймификации, а также применению цифровых образовательных ресурсов для расширения словарного запаса обучающихся. Результаты анализа показали, что при использовании традиционных методов обучения учащиеся преимущественно усваивают новые лексические единицы посредством механического запоминания. Несмотря на определённую эффективность такого подхода, он не всегда обеспечивает долговременное сохранение знаний и их активное использование в речевой практике. В отличие от этого, инновационные методы предполагают усвоение новой лексики через общение, решение проблемных задач, проектную деятельность и интерактивное взаимодействие, что способствует включению новых слов в активный словарный запас учащихся.

Установлено, что коммуникативные задания, работа в парах и группах, ролевые игры и дискуссии значительно повышают речевую активность обучающихся. Использование данных методов способствует формированию навыков применения новых слов и выражений в реальных коммуникативных ситуациях, что положительно влияет на развитие лексической компетенции. Исследование также показало, что применение цифровых образовательных

платформ, таких как Quizlet, Kahoot, Wordwall и электронные словари, повышает мотивацию учащихся к изучению русского языка. Интерактивный формат работы позволяет представить новые лексические единицы в визуальной, аудиальной и игровой формах, что облегчает процесс их усвоения и способствует более прочному запоминанию.

Особое значение в развитии лексической компетенции имеет использование элементов геймификации. Включение игровых технологий в образовательный процесс способствует созданию благоприятной эмоциональной среды, повышает интерес учащихся к изучению языка и стимулирует их познавательную активность. В результате обучающиеся более активно используют новые слова в устной и письменной речи. На основе проведённого анализа была разработана модель развития лексической компетенции учащихся в процессе обучения русскому языку, представленная в таблице 1.

Таблица 1.

Методическая модель развития лексической компетенции учащихся при обучении русскому языку

Этап	Содержание деятельности	Ожидаемый результат
Мотивационный	Создание проблемных ситуаций и использование интерактивных заданий	Повышение интереса к изучению языка
Когнитивный	Освоение новых лексических единиц и их значений	Расширение словарного запаса
Практический	Выполнение коммуникативных упражнений, диалогов и проектов	Формирование навыков активного использования лексики

Цифрово-интегративный	Применение цифровых платформ и мультимедийных ресурсов	Развитие самостоятельной учебной деятельности
Рефлексивный	Самооценка и анализ результатов обучения	Закрепление и совершенствование лексической компетенции

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о том, что комплексное использование инновационных технологий и современных педагогических методов способствует эффективному развитию лексической компетенции учащихся. Применение коммуникативного подхода, интерактивных технологий, цифровых образовательных ресурсов и элементов геймификации обеспечивает повышение качества обучения русскому языку, расширение словарного запаса и развитие коммуникативных навыков обучающихся.

Коммуникативный подход в развитии лексической компетенции

В ходе исследования было установлено, что коммуникативный подход способствует более эффективному усвоению лексических единиц по сравнению с традиционными методами заучивания слов. Например, при изучении темы «Покупки» («Xaridlar») учащимся предлагалось разыграть диалог между продавцом и покупателем.

Пример:

- Здравствуйте! Чем могу помочь?
- Мне нужен зимний костюм.
- Какой размер вам нужен?
- Пятьдесят второй размер.
- Примерьте, пожалуйста.

В процессе выполнения задания учащиеся использовали новые слова и выражения («размер», «примерить», «покупка», «скидка», «цена») в естественной речевой ситуации, что способствовало их переходу из пассивного словаря в активный.

Использование интерактивных методов

Эффективность показал метод «Кластер» при изучении темы «Профессии» («Kasblar»).

Пример:

В центре схемы размещалось слово «Профессия», от которого учащиеся строили ассоциативные связи:

Профессия → врач → больница → лечение → пациент

Профессия → инженер → проект → технология → оборудование

Данный метод способствовал расширению тематического словарного запаса и формированию логических связей между лексическими единицами.

Применение цифровых технологий

Положительные результаты были получены при использовании платформы Quizlet для изучения новой лексики по теме «Транспорт».

Элементы геймификации

Высокую мотивацию учащихся обеспечило использование платформы Kahoot.

Например, учащимся предлагался вопрос:

Выберите синоним слова «красивый»:

- а) грустный
- б) прекрасный
- в) маленький
- г) холодный

Правильный ответ: прекрасный.

Игровой формат задания повышал интерес учащихся к уроку и стимулировал активное использование новой лексики.

Использование искусственного интеллекта

В процессе обучения применялись инструменты искусственного интеллекта для составления диалогов и текстов с использованием новых слов.

Пример задания:

Составьте рассказ из 5–6 предложений, используя слова:

путешествие, поезд, вокзал, билет, турист.

Пример ответа учащегося:

«Летом я отправился в путешествие. Я купил билет на поезд. На вокзале было много туристов. Поезд прибыл вовремя. Поездка была очень интересной».

Подобные задания способствовали развитию навыков самостоятельного использования новых лексических единиц в связной речи.

Заключение

Проведённое исследование показало, что развитие лексической компетенции является одним из важнейших условий формирования коммуникативной компетенции учащихся в процессе обучения русскому языку. Лексическая компетенция обеспечивает не только накопление словарного запаса, но и формирует умение осознанно и уместно использовать языковые единицы в различных коммуникативных ситуациях. Анализ научной литературы позволил установить, что современные лингводидактические подходы рассматривают развитие лексической компетенции как комплексный процесс, основанный на взаимосвязи языковых знаний, речевых навыков и коммуникативной практики. Исследования отечественных и зарубежных учёных подтверждают

необходимость перехода от традиционного заучивания слов к деятельностным и коммуникативным технологиям обучения.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что использование инновационных технологий, таких как коммуникативные методы, интерактивные формы обучения, цифровые образовательные ресурсы, элементы геймификации и инструменты искусственного интеллекта, способствует значительному повышению эффективности усвоения лексического материала. Применение данных технологий создаёт условия для активизации познавательной деятельности учащихся, повышения их мотивации и расширения активного словарного запаса. Практические примеры показали, что включение обучающихся в диалогическую и проектную деятельность, использование цифровых платформ Quizlet, Kahoot, Wordwall, а также возможностей искусственного интеллекта обеспечивает более прочное усвоение новых лексических единиц и их успешное применение в устной и письменной речи.

Список использованной литературы:

1. Хаймс Д. О коммуникативной компетенции // Социолингвистика и обучение языку. Москва: Прогресс, 1975. С. 35–60.
2. Canale M., Swain M. Theoretical Bases of Communicative Approaches to Second Language Teaching and Testing // Applied Linguistics. 1980. Vol. 1, No. 1. P. 1–47.
3. Щукин А.Н. Методика преподавания русского языка как иностранного. – Москва: Высшая школа, 2021. 334 с.
4. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). Москва: ИКАР, 2020. 448 с.
5. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. Москва: Просвещение, 2019. 223 с.

6. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. Москва: Смысл; Санкт-Петербург: Лань, 2003. – 287 с.
7. Полат Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования. Москва: Академия, 2020. 368 с.
8. Nation I.S.P. Learning Vocabulary in Another Language. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. 639 p.
9. Сысоев П.В. Информационные и коммуникационные технологии в обучении иностранному языку: теория и практика. Москва: Глосса-Пресс, 2012. – 252 с.
10. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика. Москва: Академия, 2018. 336 с.
11. Зимняя И.А. Педагогическая психология. Москва: Логос, 2019. 384 с.
12. Бим И.Л. Теория и практика обучения иностранному языку. Москва: Русский язык, 2017. 264 с.
13. Республиканский научно-практический центр развития образования. Современные подходы к формированию компетенций учащихся в образовательном процессе. Ташкент, 2022. 156 с.
14. Ишмухамедов Р.Ж., Юлдашев М.А. Инновационные педагогические технологии в образовании. Ташкент: Fan va texnologiya, 2021. 248 с.